

ЧОРВАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ОЗУҚА ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Примқулов Маруфжон Миркомилович

“ТИҚХММИ” МТУ изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517454>

Аннотация. Қишлоқ хўжалигинг катта тармоқларидан бири бу асосий чорвачилик тармоғи хисобланганлиги боис, маҳсулот етиштириб чорвачилик фермер хўжаликларини иқтисодий самарадорлигини ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини янада ривожлантиришни зарурлиги, чорвачилик тармоғини ишлаб чиқаришида хозирги замонавий технологияларни қўллашни етарли даражада бўлмаётганлиги ҳамда чорва хайвонларини боқишда озуқа бирлигини етишмаслиги чорвачиликни етарли даражада ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Чорвачиликка фермер хўжаликларини тўлақонли ривожланиши ва йиллик даромадларини оптимал даражага кўтарилиши уларда ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириши асосида амалга оширилишини тақозо этади.

Калим сўзлар: чорвачилик, озуқа бирликлари, интенсив усул, селексия, иқтисодий самарадорлик, таннарх, фойда, рентабеллик.

Аннотация. Поскольку одной из крупнейших отраслей сельского хозяйства является животноводческая отрасль, необходимо дальнейшее развитие экономической эффективности животноводческих хозяйств и мер государственной поддержки производства продукции, недостаточное использование современных технологий в производстве животноводческой продукции, отсутствие кормовых единиц в животноводстве отрицательно сказываются на полноценном развитии животноводства. Полноценное развитие животноводческих ферм и увеличение их годового дохода до оптимального уровня требуют, чтобы их производство осуществлялось на основе устойчивого развития.

Ключевые слова: животноводство, кормовые единицы, интенсивный метод, селекция, экономическая эффективность, себестоимость, прибыль, рентабельность.

Abstract. Since one of the largest branches of agriculture is the main livestock sector, it is necessary to further develop the economic efficiency of livestock farms and state support measures for the production of products, the insufficient use of modern technologies in the production of livestock, as well as the lack of feed units in livestock farming, negatively affect the adequate development of livestock farming. The full-fledged development of livestock farms and the increase in their annual income to an optimal level require that production be carried out on the basis of sustainable development.

Keywords: livestock farming, feed units, intensive method, selection, economic efficiency, cost, profit, profitability.

Чорвачилик маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш мажмуаларининг етарли даражада ривожланмагани, фермер ва деҳқон хўжаликларининг маҳсулдор чорва моллари билан таъминланмагани ҳамда маҳсулдор чорва молларини етиштириш соҳасидаги илмий

изланишларнинг етишмаслиги, истемол учун озуқага бой озуқа бирликларини етарли даражада эмаслиги чорвачиликда ишлаб чиқариладиган инсонлар исътемоли учун зарур бўлган гўшт ва гўшт маҳсулотларини мисол учун олсак hozirgi кунда нархи ошиб бораётганини кўришимиз мумкин. Бунинг асосий сабабларидан деб озуқа-ем маҳсулотларини етиштириш учун ер майдонларининг етишмаслиги, ерларнинг хосилдорлик фоизларини камайиб кетиши, озуқа-ем маҳсулотлари умумий таннархининг юқорилиги чорва хайвонларини боқиш учун қийинчилик туғдириши сабабли ҳам гўшт маҳсулотлари нархининг қимматлашувига сабаб бўлаётганини кўришимиз мумкин.

Мамлакатимизда яйлов чорвачилигида қорамол боқиш гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқаришга қилинадиган харажатлар анча кам бўлиб, гўшт маҳсулот етиштириш таннархнинг пастлиги сабабли гўшт нархини мувозанатда сақловчи асосий омил ҳисобланр эди. Ҳозирги вақтларда йилдан - йилга иқлим ўзгариши ва сув танқислиги сабабли яйловларнинг қисқариши купайиб борётганини кўришимиз мумкин. Бундан кўриниб турибдики, яйловларнинг қисқариши мавжуд захиралардан кўпроқ фойдаланишни мажбуриятини талаб қилмоқда. Дарахтлар ва ярим бута ўсимликларини ўтин ва бошқа хўжалик эҳтиёжлари учун чопиб олиш ҳам яйловлар инқирози ва чўлланиш жараёнини тезлаштирган. Шу сабабли ўсимликларнинг нормал ўсиб ривожланиши ва уруғ хосил қилиши, тупроққа уруғларнинг тўкилиши каби муҳим табиий жараёнлар секинлашади. Яъни ҳозирги нархлар ошишини барқарорлаштириш, бозордаги таклифни ошириш учун биринчи навбатда мазкур кўп йиллик тизимли муаммони ҳал қилиш керак бўлади. Чўл яйловларининг ҳажми ва хосилдорлигини оширмай туриб, уларда бокилаётган чорва хайвонлари бош сонини кўпайтиришнинг иложи йўқ. Бошқа мамлакатларда яйловлар ҳолатини яхшилаш учун ҳар йили бир йиллик ўсимлик уруғларини сепиш йўлга қўйилган.

Гўшт маҳсулотининг катта қисми уй хўжаликларда етиштирилади. Бунда кўшимча даромад олиш мақсадида қорамоллар фермер хўжаликларидан сотиб олинади шрот ва кунжара каби маҳсулотлар нархининг тез ўзгарувчанлиги, ем-хашак учун ер майдонларининг етарли эмаслиги ёки ер майдони бўлса сув муаммоси мавжудлиги, маккажўхори каби экинларни экишга қўйилган норасмий чекловлар чорва учун озиқ-овқат нархларини тезлик билан ошиб боришини кўришимиз мумкин. Гўшт маҳсулотини етиштириш учун битта чорва молини семиртириш учун қанча вақт ва маҳсулот сарфланишини ҳисоблаб кўришимиз мумкин. Мутахассислар бир ярим-иккиёшга тўлган озгин буқани бўрдоқига боқиш учун камида 3 ойлик меҳнат талаб этилишини таъкидламоқда. Бунда ҳар куни унга ўртача 9 килограмм ем, яъни 3 кг шрот, 2 кг кепак, 3 кг шелуха ва 1 кг майдаланган маккажўхори ёки буғдой аралашмаси бериладиган бўлса ва бундан ташқари, кунига кўшимча 5-6 килограмм атрофида хашак бериб бориш керак бўлади. Ҳозирги кунда тадбиркорлар қўлида бир боғ прессланган йўнғичқа 15-20 минг, сомон 7-10 минг, омихта ем 3400-3700 сўм экани ҳисобга олинса, қорамол боқишнинг харажатлари қанчага тушишини ҳисоблаб чиқиш қийин эмас. Албатта, бу нархлар ҳамма жойда бир-биридан фарқ қилади.

Гўшт нархининг қимматлашиши республиканинг турли ҳудудларига ҳар хил таъсир қилган. Масалан, **Қашқадарё** вилояти Нишон туманида мол гўшти 95 минг сўмдан 110 минг сўмга, қўй гўшти эса 110 минг сўмдан 120 минг сўмга ошган. **Наманган** вилоятининг Чортоқ деҳқон бозорида лаҳм мол гўштининг баҳоси 110 минг сўмдан 130 минг сўмгача, **Фарғона** шаҳрида эса 120 минг сўмдан 150 минг сўмгача кўтарилган. **Тошкент шаҳридаги** савдо расталарида эса 120-125 минг сўм оралигида сотилган лаҳм мол гўштининг нархи 140-150 минг сўмга етди. Гўшт – сўнгги йилларда энг кўп қимматлаган

маҳсулотлардан бири. 2010 йилнинг охирида бир кило гўшт 9 минг сўм, 2011 йил якунида 15 минг сўм, 2014 йилнинг ўрталарида эса 26 минг сўмдан бозорларда сотилган. Бу кўрсаткич кейинги йилларда қуйидагича ўзгарди:

- 2016 — 35 000 сўм.
- 2017 — 38 000 сўм.
- 2018 — 46 000 сўм.
- 2020 — 60 000 сўм.
- 2021 — 70 000 сўм.
- 2022 — 90 000 сўм.
- 2024 — 120 000 сўм.
- 2025 — 140 000 сўм.

Статистика қўмитасининг расмий рақамларига қарайдиган бўлсак, суякли мол гўшти нархининг ошиши кейинги йилларда қуйидагича бўлган:

- 2017 йил – 35,9 фоиз (умумий инфляция – 14,4 фоиз);
- 2018 йил – 26,9 фоиз (умумий инфляция – 14,3 фоиз);
- 2019 йил – 26,6 фоиз (умумий инфляция – 15,2 фоиз);
- 2020 йил – 21,1 фоиз (умумий инфляция – 11,1 фоиз);
- 2021 йил – 10,4 фоиз (умумий инфляция – 9,98 фоиз);
- 2022 йил – 9,8 фоиз (умумий инфляция – 12,3 фоиз);
- 2023 йил – 9,3 фоиз (умумий инфляция – 8,8 фоиз);
- 2024 йил – 13,3 фоиз (умумий инфляция – 9,8 фоиз);

Гўшт етиштириш ва импорт-расмий маълумотларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистонда 2,9 млн тонна гўшт (тирик вазнда) етиштирилган. Бу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 3,9 фоизга кўп. Ўз навбатида гўшт етиштириш 2023 йилда 2,8 млн тоннани, 2022 йилда эса 2,7 млн тоннани ташкил этган. Яъни аҳоли истеъмол қиладиган гўштнинг асосий қисми мамлакат ичкарасида етиштирилади. Шу билан бирга, йилдан йилга импорт ҳажми ҳам ошиб борапти. Статистик маълумотларига кўра, 2024 йилда Ўзбекистонга 510 млн долларлик гўшт ва гўшт маҳсулотлари импорт қилинган. Шундан 366 млн долларлик маҳсулот (қарийб 94 минг тонна) қорамол гўшти ҳиссасига тўғри келади. Бу 2023 йилга нисбатан миқдор жиҳатдан 57 фоизга, қиймат жиҳатдан эса 51 фоизга ошган. Шунингдек, ўтган йилда 119 млн долларлик тирик ҳайвонлар импорти амалга оширилган.

2025 йилнинг январ-март ойларида Ўзбекистонга 108, 5 млн долларлик (ўсиш +85 фоиз) 26,6 минг тонна (+ 76 фоиз) қорамол гўшти олиб кирилган.

Бунда 1 кг гўштнинг ўртача баҳоси 4,08 долларни ташкил этган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 3,88 долларга тенг бўлган.

Хулоса қилиб айтилганда. Мол ёки қўй гўшти нархининг ошиши одамларнинг молиявий ҳолатига сезиларли даражада таъсир қилади. Айниқса, аҳолининг ижтимоий заиф қатламлари – пенсия олувчилар, кам даромадли оилалар ва ишсизлар бундан энг кўп зарар кўради. Гўшт соғлом овқатланишнинг ажралмас қисми, аммо унинг қимматлиги кундалик рационда ушбу маҳсулот улушини камайтириб, инсон саломатлиги учун муҳим бўлган моддалар етишмовчилигига сабаб бўлади. Чорвачиликда маҳсулот таннархини пасайтириб, унинг сифатини яхшиланиши ҳамда озуқа бирилиги ҳисобига олинган фойда жараёнида эришилган иқтисодий самарадорликнинг ошириш энг асосий кўрсаткич ҳисобланади. Бу соҳадаги асосий вазифа фермер хўжаликларида ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини кескин оширишдир, агар иқтисодий самарадорлиги ошиб фойда қисми

кўпаймаса чорва хайвонларини боқиб гўшт махсулоти етиштириш камаяверади. Юқоридаги хулосалардан шуни билиш мумкинки чорвачилик фермер хўжаликлари озуқа етиштирадиган етарли экин майдони бўлмаслиги сабали гўшт махсулоти етиштиришнинг асоси қорамолчилик соҳасида ривожланиш суст ҳолатда қолаверади. Етарли даражадаги озуқа бирлиги етиштириш имкони бўлмаса,демак таннарх ошиши ҳисобига етишрилаётган гўшт махсулотиға бўлган нархларнинг ошишиға сабаб бўлаверади.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.02.2022 yildagi PQ-120-sonli “O‘zbekiston respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022—2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” qarori. Toshkent sh 2022 y.
2. Yu.B.Yusupov. s.Lerman, A.S.Chertoviskiy, O.M.Akbarov. O‘zbekistonda chorvachilik: bugungi holat, muammolar va taraqqiyot istiqbollari. Agrar sektorni rivojlantirish tendensiyalari nuqtai nazaridan tahlil.. BMT Taraqqiyot dasturi, O‘zbekiston Toshkent 2010.
3. O‘zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi 2025 yil ma’lumotlari Toshkent sh 2025 y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezident Farmoni bilan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi Toshkent sh.
5. www.pravo.uz. O‘zbekistan Respublikasi qonunchilik bazasi.
6. www.ziyonet.uz – O‘zbekiston OO‘MTV qoshidagi elektron kutubxona.
7. www.lex.uz -Qonunlar va me‘yoriy xujjatlar milliy bazasi.
8. <https://kun.uz>- Mavzuga oid ma’lumotlar